

**DIABETES MELITUS IN COMBINATION WITH OSTEOARTHRITIS:
EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF THE DISEASE'S COURSE****Hontsaryuk D.,
Shahrai V.,
Rapatskii V.***Bukovynian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine.***ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ У ПОЄДНАННІ З ОСТЕОАРТРИТОМ:
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ****Гонцарюк Д.
Шахрай В.
Рапацький В.***Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808610>**Abstract**

The article analyzes the significance of the epidemiological and clinical features of the course of osteoarthritis/osteoarthritis in patients with type 2 diabetes. It is emphasized that the course of the disease in such patients is severe and extremely severe with limitation of the amplitude of movements in the joints, their deformation and significant deterioration of functional capacity, duration of pain, periodic long-term exacerbations, predominance of damage to the knee and hip joints (64.8%) and in 14.6% of people have small joints. Attention is drawn to the fact that the progression and generalization of the process in various joints, the severity of the course and prognosis of osteoarthritis depends on negative habits, systematic hypothermia, obesity, which is characteristic of women, and insulin resistance. The combination of OA with type 2 diabetes, obesity, and hypertension requires careful monitoring of hyperglycemia by a specialist (endocrinologist).

Анотація

У статті проаналізовано значення епідеміологічних та клінічних особливостей перебігу остеоартрозу/остеоартрити у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Підкреслюється, що перебіг захворювання у таких хворих є вкрай важким з обмеженням амплітуди рухів у суглобах, їх деформацією і значним погіршенням функціональної спроможності, тривалості болю, періодичними тривалими загостреннями, переважанням ураження колінних та кульшових суглобів (64,8%) й у 14,6% осіб - дрібних суглобів. Увага звертається на те, що прогресування і генералізація процесу у різних суглобах, обтяження перебігу і прогнозу остеоартрити залежить від негативних звичок, систематичного переохолодження, ожиріння, що характерно для жінок, інсулінорезистентності. Поєднання ОА із ЦД 2 типу, ожирінням та АГ потребує ретельного контролю гіперглікемії у спеціаліста (ендокринолога).

Keywords: *osteoarthritis/osteoarthritis, type 2 diabetes, epidemiological factors, symptoms, insulin resistance, obesity*

Ключові слова: *остеоартроз/остеоартрит, цукровий діабет 2 типу, епідеміологічні фактори, симптоматика, інсулінорезистентність, ожиріння*

Постановка проблеми. Поліморбідність захворювань є актуальним питанням для лікарів, у тому числі і для сімейних, особливо щодо спільних ланок патогенезу і поєднання остеоартрит/остеоартрозу (ОА) з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією (АГ), оскільки доведено, що чим довша тривалість захворювань, тим частіше у пацієнта діагностують ОА у поєднанні з різними компонентами метаболічного синдрому (МС) (у тому числі з ЦД 2 типу) і взаємообтяжуючим перебігом.

Внаслідок того, що з часом біль при ОА перетворюється на «сигналом тривоги» (завдяки перевантаження хрящів уражених суглобів) хворий не здатний належно оцінити своє відчуття та можливості й створюються умови для подальшого механічного пошкодження суглобів [1, 2]. Ще однією із причин

є песимістичне ставлення до наслідків захворювань та перспектив лікування, що породжує у хворих недбалість до себе і звертання по медичну допомогу в запущених випадках. А за наявності артеріальної гіпертензії (АГ) перебіг остеоартрозу супроводжується підвищеною тривожністю, високим рівнем психоемоційного стресу, що спричиняє недостатню ефективність лікування, а, відтак, якість життя [3, 4, 5]. Завдяки тому, що остеоартрит часто перебігає у поєднанні з ЦД 2 типу і має різну локалізацію, епідеміологічні причини та полікомпонентну симптоматику, це для сімейних лікарів й інших спеціалістів є актуальною проблемою у зв'язку з виникненням труднощів у лікуванні, медичній і соціальній реабілітації.

Метою нашого дослідження було вивчення особливостей перебігу остеоартриту у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Методи дослідження. Обстежено 116 пацієнтів, які перебували на стаціонарному етапі лікування у ревматологічному відділенні ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» упродовж 2015-2017 років. При виконанні роботи керувалися загальноприйнятими світовими та вітчизняними нормативно-правовими директивними документами: основними стандартами GCP, Наказами МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р.; № 66 від 13.02.2006 р. та № 690 від 23.09.2009 р. Карта досліджень та формуляр інформованої згоди пацієнта схвалені комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного медичного університету МОЗ України.

Критерієм включення в дослідження стала наявність захворювань ОА, АГ, АО, ЦД типу 2, отримання інформованої згоди на участь.

Критерії виключення: хворі з ознаками декомпенсації легеневого серця; хворі на туберкульоз, бронхоектатичну хворобу; хворі з онкологічними захворюваннями; хворі, які перенесли гострий інфаркт міокарда впродовж останніх 3 місяців або нещодавно госпіталізовані з приводу застійної серцевої недостатності; особи, що перенесли гостре інфекційне захворювання, загострення/декомпенсацію хронічного захворювання, або оперативне втручання впродовж останніх 4-х тижнів; особи, що зловживали наркотиками в анамнезі; резистентну до лікування АГ з САТ ≥ 200 мм.рт.ст. чи ДАТ ≥ 100 мм.рт.ст. (незважаючи на терапію); заплановану коронарну ревазуляризацію, чи інше хірургічне втручання за період спостереження; непереносимість статинів, алергія на рибіячий жир; відмова хворого брати участь у дослідженні.

З урахуванням скарг, анамнезу, об'єктивного статусу, даних загальноклінічних та інструментальних методів обстеження були виділені наступні клінічні групи динамічного спостереження:

I група – 37 хворих на ОА;

II група – 21 хворий на ОА у поєднанні з АГ;

III група – 41 хворий на ОА із супутньою АГ та ОЖ;

IV група – 17 хворих на ОА у поєднанні з АГ, АО та ЦД типу 2;

V група – 25 практично здорових пацієнтів, у яких на момент дослідження за останні 3 місяці не було загострень хронічних захворювань органів дихання чи шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Особи, що ввійшли до групи контролю, були зіставними з пацієнтами інших груп за віком та статтю.

Діагноз ОА встановлювали на основі скарг, анамнезу, результатів клініко-лабораторних та інструментальних досліджень згідно з критеріями, зазначеними в Наказі МОЗ України від 12.10.2006р. № 676 та Американського Коледжу Ревматології (ACR, 2012): біль у суглобах під кінець дня або у першій половині ночі; біль у суглобах, що виникає після механічного навантаження та стихає в спокої;

деформація суглобів за рахунок кісткових розростань; звуження міжсуглобової щілини; остеосклероз субхондральної кістки; остеофітоз. Локальний ОА діагностували при ураженні одного або двох суглобів, окрім міжфалангових. Генералізованим вважали ОА (поліостеоартроз) при ураженні 3-х або більше суглобів.

Інтенсивність больового синдрому виражали больовим індексом. Вираженість хрусту в суглобах описували за трибальною системою. Отримані дані по кожному суглобу додавали. Деформацію суглобів оцінювали за трьома видами змін: обмеження об'єму рухів; осьова деформація; порушення контакту суглобових поверхонь.

З метою оцінки больового синдрому та загального стану пацієнта застосовували альгофункціональний індекс Лекене (Lequesne). Згідно з анкетую-опитувальником визначали 3 показники: біль чи дискомфорт, максимальну відстань при ходьбі без болю, функціональну активність.

Максимальна дистанція при ходьбі без болю теж оцінювалася в балах: 0 – немає обмежень; 1 – більше 1 км, але є утруднення; 2 – близько 1 км; 3 – дистанція 500-900 м; 4 – дистанція 300-500 м; дистанція 100-300 м; 6 – дистанція менша за 100 м; 1 бал додавався, якщо пацієнт користувався однією палицею чи милицею; 2 бали – якщо була необхідність у користуванні двома палицями чи милицями. Функціональна активність визначалася в балах згідно відповіді хворих на запитання.

Визначали також індекс WOMAC (Western Ontario and McMaster University). Оцінка проводилася за візуальною шкалою (ВАШ) в міліметрах від 0 до 100 мм. Показник «0» розцінювали як відсутність болю, скутості або утруднення, 100 мм вважали за максимальну інтенсивність болю, скутості або утруднення.

Перелічені клініко-функціональні тести визначали в усіх пацієнтів на ОА при поступленні до стаціонару.

Усім пацієнтам проводили рентгенологічне обстеження уражених суглобів із визначенням рентгенологічної стадії ОА.

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за співвідношенням маси тіла (кг)/ріст (m^2), визначали також показник співвідношення ОТ/ОС.

Антропометричні показники (маса тіла, ріст) визначали, використовуючи ваги та ростомір. Вважали, що у чоловіків ОТ >94 см, у жінок > 80 см засвідчує про абдомінальне ожиріння. За індексом Кетле діагноз «ожиріння» встановлювали при $ІМТ > 30$ kg/m^2 .

Інсулінорезистентність оцінювали, використовуючи метод гомеостатичної моделі – НОМА (homeostasis model assessment). Індекс НОМА визначали за формулою: $IR = \frac{Гл}{Гл} \times \frac{Інс}{Інс}$ (Гл – концентрація Гл (ммоль/мл) \times Інс (мкОд/л)/22,5 (Гл – показник глюкози натще (ммоль/мл; Інс – показник інсуліну натще (мкОд/л), 22,5 – коефіцієнт, на який діляться показники у числівнику). Нормою вважали показники індексу 2,27-2,77.

Діагноз ЦД 2 типу встановлювався ендокринологом із відповідним дослідженням в ендокринологічному диспансері.

Результати та їх обговорення. При розподілі хворих на групи за віком були прийняті якісні вікові періоди, рекомендовані комітетом експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): молодий вік (25-44 роки), середній вік (44-60 років), похилий вік (60-75 років), старечий (75-90 років). Середній вік пацієнтів становив $58,60 \pm 8,25$ року, тривалість захворювання була в межах від 5 до 32 років ($15,52 \pm 6,25$ року). Серед обстежених середнього віку осіб жіночої статі було 63,8% (46 осіб), чоловічої – 26 (36,2%). У групі осіб похилого віку жінки та чоловіки становили 84,8% та 15,2% відповідно. Решту обстежених (4,3%) складали особи старечого віку. Показник співвідношення «жінки-чоловіки» становив 3,6:1, що не вирізняється від середнього популяційного.

Факторами, які на думку хворих найчастіше зумовлювали виникнення та прогресування захворювання були: фізичне перевантаження – у 57 (49,13%) пацієнтів та систематичне переохолодження (в анамнезі його відзначали 27 (23,28%) обстежених). Розвиток ОА із механічним ушкоджен-

ням суглобів пов'язували 11 (9,48%) пацієнтів. Генетичну схильність до ОА (згідно з анамнестичними даними) встановлено у 21 (18,1%) хворого. Половина пацієток асоціювали ОА з клімактеричним періодом. Третина залучених хворих вказували на асоціацію прогресії захворювання зі збільшенням маси тіла. Решта обстежених не пов'язували розвиток ОА з іншими захворюваннями або з будь-якими іншими причинами.

Зважаючи на суттєву роль соціальних факторів у виникненні ОА, проводили аналіз їхнього впливу. Аналіз показав, що найбільш несприятливим фактором була робота, що асоціювалася з фізичним навантаженням за дії вологого холоду (прибиральниці, двірники, сторожі, будівельники). Частина хворих (37 особи) вказували на систематично подовжену тривалість робочого дня або необхідність працювати в нічну зміну впродовж декількох років (у різні періоди життя). Залежність загострень захворювання від весняного і осіннього періодів року виявлена у 79 (68,1%) хворих.

Клінічна симптоматика перебігу ОА була пов'язана із масою тіла, при цьому перебіг погіршувався з її наростанням. Розподіл пацієнтів за показниками маси тіла надано в табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл хворих за масою тіла

Категорії пацієнтів залежно від маси тіла	I група ОА, n=37		II група, ОА+АГ, n=21		III група ОА+АГ+АО, n=41		IV група ОА+АГ+АО+ЦД2, n=17		Всього
	N	%	n	%	N	%	N	%	
Нормальна маса тіла	37	31,9	12	10,3	-	-	-	-	42,2
Надмірна маса тіла	-	-	9	7,8	6	5,2	-	-	13
Ожиріння I ст.	-	-	-	-	21	18,1	2	1,7	19,8
Ожиріння II ст.	-	-	-	-	6	5,2	1	0,9	6,1
Ожиріння III ст.	-	-	0	-	8	6,9	14	12,1	18,9

Примітки: ч – чоловіки, ж – жінки, n – абсолютна кількість хворих, % - відносна кількість хворих у досліджуваних групах.

За даними таблиці 1 можна стверджувати, що найбільша кількість обстежених пацієнтів мала нормальну масу тіла (42,2%), дефіциту не спостерігали. Надмірна маса тіла встановлена у 13%, ожиріння I-го ступеня – у 19,8%, ожиріння II-го та III-го ступенів відповідно (6,1 та 18,9% осіб). Показник ІМТ у досліджуваних групах коливався від $21,5 \text{ кг/м}^2$ до $34,48 \text{ кг/м}^2$, у I-й групі він становив ($22,6 \pm 0,6 \text{ кг/м}^2$), II-й групі – ($23,08 \pm 0,28 \text{ кг/м}^2$), III-й – ($34,48 \pm 0,53 \text{ кг/м}^2$). Отже, отримані дані свідчать про нормальну масу тіла у пацієнтів I-ї та II-ї груп

та ожиріння III-го ступеня у обстежених хворих III-ї та IV-ї групи.

Наявність абдомінального ожиріння (обвід талії $>94 \text{ см}$ у чоловіків, $>80 \text{ см}$ у жінок; відношення ОТ/ОС у чоловіків - 1,0, у жінок - 0,85), вважали фактором ризику розвитку дисліпідемії, АГ, ожиріння та цукрового діабету 2 типу.

Для оцінки абдомінального типу ожиріння визначали обвід талії (ОТ). Показники ОТ в обстежених хворих на ХП наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Показники окружності талії в обстежених хворих із остеоартрозом, $M \pm m$

Окружність талії, см	I група ОА, n=37	II група, ОА+АГ, n=21	III група ОА+АГ+АО, n=41	IV група ОА+АГ+АО+ЦД2, n=17	Практично здорові особи (n=41)
Чоловіки	$81,2 \pm 2,42 \text{ p1, p2}$	$83,0 \pm 0,91 \text{ p1, p2}$	$117,65 \pm 1,22 \text{ p2, p3}$	$122,44 \pm 2,6 \text{ p3}$	$72,8 \pm 1,04$
Жінки	$72,06 \pm 0,71 \text{ p1, p2, p3}$	$75,44 \pm 2,09 \text{ p1, p2, p3}$	$121,14 \pm 1,23 \text{ p2, p3}$	$128,2 \pm 1,29 \text{ p3}$	$68,3 \pm 0,82$

Примітка: p1 - вірогідність різниці у порівнянні з III-ю групою, p2 - вірогідність різниці у порівнянні з IV-ю групою, p3 - вірогідність різниці у порівнянні з практично здоровими особами.

Відтак, ОТ у обстежених I-ї групи склав (81,2±2,42) см у чоловіків, (72,06±0,71) см у жінок, у пацієнтів II-ї групи ОТ був дещо вищим, ніж у I-ї групі, однак вірогідної різниці не виявлено. Згідно з даними, максимальний рівень ОТ був виявлений у пацієнтів III-ї та IV-ї груп. Він перевищував показник практично здорових осіб у 1,77; 1,87 рази - у жінок; 1,61- 1,79 рази у чоловіків.

Куріння цигарок і зловживання алкоголем відмічено у 21,5 % (25 хворих), а зловживання кавою – у 16,4 % (19 осіб). Початок АГ із дисгормональними змінами в період менопаузи пов'язували 34 (37,4 %) пацієнтки з АГ. На систематичні емоційні перевантаження (хронічний стрес) вказували 31,9 % (37 хворих).

Аналіз клінічної картини показав, що у більшості обстежених хворих на ОА (у тому числі в поєднанні з АГ та ожирінням) виявлено ураження колінних суглобів (72,4 % (84 осіб)), гомілково-ступневих суглоби були деформовані у 27 хворих (23,3 %), дрібні суглоби кистей – у 32 (27,6%), кульшові суглоби вражалися у 19 (16,4 %) випадках. Відтак, за кількістю уражених суглобів у обстежених хворих із діагностованим ОА переважав поліостеоартроз (83,6 % випадків). Перше місце займали ураження колінних суглобів, друге – ураження гомілковостопних та кульшових; локалізація ОА в суглобах стоп та верхніх кінцівок зустрічалася зрідка.

Рис. 1. Частота ураження суглобів у хворих на остеоартроз

1 - колінні (72,4%), 2 - гомілково-ступневі (23,3%), 3 - дрібні суглоби кистей (27,6%), 4 - кульшові (16,4).

При порівнянні характеру больового синдрому в хворих із ізольованим ОА та ОА в IV групі (поєднання ОА з ЦД 2 типу, ожирінням та АГ) встановлено значнішу інтенсивність, причому біль частіше посилювався при активних та пасивних рухах (72,41% випадків), супроводжуючись обмеженням амплітуди рухів у суглобах, їхньою деформацією за рахунок проліферативних змін. Больовий синдром у спокої турбував 19,51% пацієнтів, при русі – 68,29 % та при пальпації – 17,07 %. Біль при переході з положення сидячи у вертикальне - турбував 43,90% осіб, а майже у 100 % пацієнтів рухи в суглобах були обмеженими. Посилення болю, що виникав при сходженні по сходах відмітили 41 хворий, на біль при ході по рівній місцевості скаржилися 26 осіб. У пацієнтів III-ї та IV-ї груп зростали больові відчуття (у пацієнтів III-ї групи в 1,02 рази, а в IV-ї групі в 1,30 рази порівняно з ізольованим ОА).

Погіршення функціональної неспроможності реєструвалося у хворих III-ї групи в 1,2 рази, а в IV-ї групі – в 1,4 рази частіше порівняно з ізольованим перебігом ОА. Відтак, у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники були достовірно вищими ніж у інших обстежених ($p < 0,05$). Встановлено, що ураження колінних (76,2%) та кульшових суглобів (19%) із превалюванням I ступеню функціональних порушень було характерним для хворих ОА з АГ (II група). У III-ї групі (ОА+АГ+АО) поряд з уражен-

нями колінних суглобів зустрічалися ураження кульшових, кульшових і дрібних суглобів із функціональними порушеннями I та II ступеня. За наявності поліморбідного перебігу із цукровим діабетом (ОА+ ЦД 2 типу) у 58,8% випадків превалювали ураження колінних та кульшових суглобів із II ступенем функціональних порушень.

Аналіз результатів оцінки функціонального стану суглобів за індексом WOMAC засвідчив, що всі обстежені пацієнти скаржилися на біль, пов'язаний із фізичним навантаженням (116 осіб), порушенням рухливості та повсякденної діяльності, які достовірно посилювались із підвищенням стадії ОА (у 61 пацієнта) та за приєднання коморбідної патології (у 79 пацієнтів). У пацієнтів IV-ї групи (17 осіб) інтенсивність болю підвищувалася, характерними були ранішній біль, порушення рухливості із значним погіршенням повсякденної діяльності. Причому в хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники були достовірно підвищеними порівняно з такими в обстежених усіх груп ($p < 0,05$). Отримані дані розцінювалися нами таким чином, що коморбідність та поліморбідність обтяжують перебіг остеоартрозу.

Визначення тяжкості перебігу ОА у хворих IV-ї групи за індексом Лекене показало, що легкий перебіг ОА не зустрічався серед обстежених груп пацієнтів. Помірним він був у більшості хворих I-ї

групи (25 (67,6%) осіб). Серед груп пацієнтів із коморбідністю захворювань найвищий відсоток становили пацієнти III-ї групи, де ОА поєднувався з абдомінальним ожирінням та АГ, важкий перебіг у них був характерним для 18 (43,9%) пацієнтів. Вкрай важкий перебіг спостерігали у пацієнтів III-ї та IV-ї груп. Це вимагало консультивання з травматологом і ревматологом для вирішення питання про доцільність консервативних або хірургічних методів лікування [6].

Визначення рентгенологічної стадії проводили за індивідуальними рентгенологічними ознаками, такими як остеофіти, звуження суглобів, субхондральний склероз та субхондральні кісти. Остеоартроз I рентгенологічної стадії встановлено у 55 осіб (що склало 47,41% від загальної кількості обстежених), СФН I виявлено у 37 жінок (67,27%) та у 15 (32,73%) чоловіків. II рентгенологічну стадію встановлено у 58 осіб, що склало половину хворих, при цьому превалювали пацієнти з СФН II (34 особи - це 58,62% від загальної кількості осіб із II рентгенологічною стадією) та 24 особи (41,38%) із СФН I. Серед них співвідношення жінок та чоловіків складало 31 (91,17%) і 3 (8,82%) та 18 (75,0%) і 6 (25,0%). Остеоартроз III рентгенологічної стадії виявлено у трьох жінок із III-ю стадією функціональної недостатності.

Оскільки маса тіла є інтеграційним показником порушень обміну вуглеводів і жирів, аерогенної дисліпідемії, гіперурекемії, інсулінорезистентності, мікроальбумінурії, ризику АГ, ожиріння та ЦД-2 типу, підвищує ризик розвитку ІХС та смертності, її показники досліджувалися в усіх хворих. Отримані результати засвідчили, що в клінічному перебігу ОА наростає значення ступеня ожиріння, ступеня та стадії артеріальної гіпертензії, що негативно впливає на прогноз перебігу такої мультиморбідності захворювань (не тільки стосовно негативних кардіоваскулярних подій, а і на прогресування суглобового синдрому). Встановлена залежність больового синдрому і від показників маси тіла. Так, біль у пацієнтів із ОА і вираженою деформацією суглобів частіше проявлявся при активних та пасивних рухах (70,69%). Встановлено погіршення клінічного перебігу ОА у пацієнтів III-ї та IV-ї груп. Больові відчуття зростали у пацієнтів III-ї групи в 1,02 рази, в IV-й групі - в 1,30 рази, а погіршення ступеня СФН реєструвалося в 1,2 рази у хворих III-ї групи і в 1,4 рази в IV-й групі порівняно з ізольованим ОА. Відтак, у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники були достовірно вищими ніж у інших обстежених ($p < 0,05$). Відомо, що зростання артеріального тиску у пацієнтів із ЦД 2 типу може перебігати з гіпоалгезією завдяки спорідненості між високими значеннями АТ і зменшенням перцепції болю у суглобах за рахунок відмінностей у рівні β -ендорфінів [3, 7]. Залежність інтенсивності больового синдрому при активних та пасивних рухах, деформації суглобів із обмеженням амплітуди рухів у суглобах, від показників маси тіла та погіршення клінічного перебігу у пацієнтів III-ї та IV-ї груп можна пояснити у рамках ролі атеросклеротичної гіпотези, а також ролі жирової тканини (особливо лептину, оскільки вважається, що він є ключовим медіатором метаболічних порушень при ОА). Лептин продукується макрофагами жирової тканини і підсилює при ОА синтез

прозапальних медіаторів (ІЛ-6, ІЛ-8 і простагландин Е2) у хрящі. Він здатний викликати синтез матриксних металопротеїназ (МПП) (колагенази, стромеліну, желатинази, мембранних протеїназ і металоеластази), що спричиняють пошкодження хряща при ОА, причому ступінь підвищення активності цих ферментів, як правило, корелює зі ступенем пошкодження хрящової тканини. Встановлено також, що ожиріння часто збільшує ризик прогресування рентгенологічних змін у колінних суглобах. За даними ряду мета-аналізів зростання ІМТ на кожні 5 одиниць призводить до збільшення ризику розвитку ОА колінних суглобів на 35%. [8, 9].

Оскільки наявність супутньої інсулінорезистентності у хворих на ОА сприяє зростанню біомаркерів руйнування хрящової тканини, хрящового матриксу та персистенції запалення суглобового хряща, синовіальної тканини, нами вивчено стан вуглеводного обміну за вмістом імунореактивного інсуліну (ІРІ), С-пептиду, глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) та глюкози в крові обстежених хворих. Встановлено, що показники глюкози натще достовірно підвищувались у хворих III-ї та IV-ї груп порівняно із групою пацієнтів із ізольованим остеоартрозом (I група) ($p_1 < 0,05$, $p_2 < 0,001$ відповідно). Щодо показників глікованого гемоглобіну, то вони засвідчили подібну залежність. Індекс НОМА був достовірно підвищеним у хворих за коморбідного перебігу, найвищим виявився показник у IV-й групі хворих ($p < 0,001$). Тобто, при ЦД 2 типу наростають показники інсулінорезистентності, що може відобразитися і на клінічному перебігу ОА. Такі явища можуть формувати як симптоматику ОА, так і кардіоваскулярні події при ЦД 2 типу, ожирінні, АГ, погіршуючи перебіг захворювань. Підтвердженням цього може бути встановлене в хворих III-ї та IV-ї груп підвищення рівня глюкози крові у 1,34 ($p < 0,05$) і 2,23 рази ($p < 0,05$) порівняно з показниками I-ї групи ($p < 0,001$) і, навіть, порівняно з показниками в пацієнтів III-ї групи ($p_3 < 0,001$). Отримані дані співпадають із результатами 19 Європейських когорт [10]. Встановлене підвищення рівня HbA1C у пацієнтів II-ї і III-ї груп вірогідно вишого, ніж у I-ї групі (у 1,3 рази ($p < 0,05$) та 1,7 рази ($p < 0,05$) відповідно) може зумовлюватися оксидативним стресом, активацією індукційної NO-синтази в ендотелії судин, гіпоксією, ожирінням, порушеннями у вуглеводному обміні [11, 12].

Відтак, поєднання ОА із ЦД 2 типу, ожирінням та АГ потребує ретельного контролю гіперглікемії у спеціаліста (ендокринолога). За ожиріння є необхідність у виявленні переддіабету, латентного ЦД 2 типу, а при цукровому діабеті є необхідність у контролі гіперглікемії.

Оскільки наявність ЦД типу 2 та ожиріння при ОА змінює клінічну картину, інтенсивність суглобового синдрому, сприяє більшій деструкції хряща та кісток, про що засвідчують рентгенологічні стадії та ступені порушення функції суглобів. Таке поєднання потребує ретельного контролю маси тіла, гіперглікемії, яка може підсилюватися завдяки дисліпідемії, порушень у системі «протеоліз-фібриноліз», про що засвідчують і інші дослідники [13].

Отже, аналіз клінічних та епідеміологічних особливостей і чинників розвитку ізольованого ОА та при коморбідному перебігу з ЦД 2 типу показав,

що їхній поєднаний перебіг асоціювався з жіночою статтю, тютюнокурінням, ожирінням, які обмежували працездатність і погіршували клінічний перебіг захворювань у пацієнтів III-ї та IV-ї груп. Більшість відчуття зростали у пацієнтів III-ї групи в 1,02 рази, а в IV-ї групі в 1,30 рази порівняно з ізольованим ОА. Це засвідчувало потяжчення перебігу ОА у пацієнтів з цукровим діабетом із ожирінням. У пацієнтів тих самих груп реєструвалося погіршення функціональної неспроможності, а у хворих за поліморбідності з ЦД 2 типу ці показники були достовірно вищими ніж у інших обстежених ($p < 0,05$). Особливістю поліморбідного перебігу ОА+ЦД 2 типу можна вважати превалювання ураження колінних та кульшових суглобів із II ступенем функціональних порушень у 58,8% хворих, де СФН I виявлено у 67,27% жінок і у 32,73% чоловіків. Стосовно II рентгенологічної стадії, то її встановлено у 58 осіб, що склало половину хворих, при цьому превалювали пацієнти з СФН II (58,62%). Серед них співвідношення жінок та чоловіків складало 91,17% і 8,82%.

Висновки. 1. Аналіз клінічних та епідеміологічних особливостей і чинників розвитку ізольованого остеоартрозу та остеоартрозу з цукровим діабетом 2 типу показав, що поєднаний перебіг асоціює з віковою залежністю, жіночою статтю, сезонністю, тютюнокурінням, ожирінням, інсулінорезистентністю, погіршують клінічний перебіг захворювань і обмежують працездатність.

2. Поліморбідний перебіг остеоартрозу із цукровим діабетом 2 типу асоціюється із підвищенням інтенсивності суглобового болю, особливо ранкового, тяжчим ураженням кульшових суглобів та їх поєднанням із ураженням колінних суглобів і вищим ступенем функціональної неспроможності суглобів, із фізичним навантаженням, порушенням рухливості та повсякденної діяльності, із сімейним анамнезом, гендерними особливостями та соціальними факторами, ожирінням, станом інсулінорезистентності і тяжкістю перебігу ОА та супутніх захворювань.

Перспективи подальших досліджень. Провести дослідження про клінічну ефективність реабілітаційних заходів у результаті курсів лікувальної фізкультури та фізіотерапії.

Список літератури:

1. Magomedov S, Osadchuk TI, Kuzub TA, Polishchuk LV, Baran RP. Metabolic changes in connective tissue of patients with osteoarthritis of the knee. *Laboratory diagnostics*. 2016;4:10-2. [in Ukrainian]

2. Alvarez-Garcia O, Rogers NH, Smith RG, Lotz MK. Palmitate has proapoptotic and proinflammatory effects on articular cartilage and synergizes with interleukin-1. *Arthritis Rheumatol*. 2014 Jul;66(7):1779-88. doi: 10.1002/art.38399.

3. Ilashchuk TO, Shvets NV, Zakharchuk TV. Arterial hypertension, dysfunction of kidneys and osteoarthritis in overweighted patients. *Bukovinian Medical Herald*. 2014;18(2):148-52.

<https://doi.org/10.24061/2413-0737.XVIII.2.70.2014.92> [in Ukrainian]

4. Chernatskaya OM. The features and correction of dyslipidemia for patient's with diabetes second type 2 and arterial hypertension III stage. *Problems of Uninterrupted Medical Training and Science*. 2016;1:90-4. [in Ukrainian]

5. Fukui M, Tanaka M, Toda H, Senmaru T, Sakabe K, Ushigome E, et al. Risk factors for development of diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia. *Diabetes Res Clin Pract*. 2011;94(1):e15-e18. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.07.006>

6. Serdulets YI. Peculiarities of clinical course of osteoarthritis combined with type 2 diabetes mellitus, obesity and hypertension. *Herald of Pancreatic Club*. 2018;4:22-28. [in Ukrainian]

7. Golovach IYu. Obesity-induced osteoarthritis: the multifactorial association and leading role of adipokines, dyslipidemia and mechanical loading. *Trauma*. 2015;16(4):70-8. [in Ukrainian]

8. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan KP. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Osteoarthritis Cartilage*. 2010 Jan;18(1):24-33. doi: 10.1016/j.joca.2009.08.010.

9. Evangelou E, Valdes AM, Kerkhof HJ, Styrkarsdottir U, Zhu Y, Meulenbelt I, et al. Meta-analysis of genome-wide association studies confirms a susceptibility locus for knee osteoarthritis on chromosome 7q22. *Ann Rheum Dis*. 2011;70(2):349-355. <https://doi.org/10.1136/ard.2010.132787>

10. Verbruggen G, Wittoek R, Cruyssen BV, Elewaut D. Tumour necrosis factor blockade for the treatment of erosive osteoarthritis of the interphalangeal finger joints: a double blind, randomised trial on structure modification. *Ann Rheum Dis*. 2012;71(6):891-898. <https://doi.org/10.1136/ard.2011.149849>

11. de Munter W, van der Kraan PM, van den Berg WB, van Lent PL. High systemic levels of low-density lipoprotein cholesterol: fuel to the flames in inflammatory osteoarthritis? *Rheumatology (Oxford)*. 2016;55(1):16-24. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/kev270>

12. Vincent HK, Percival SS, Conrad BP, Seay AN, Montero C, Vincent KR. Hyaluronic Acid (HA) Viscosupplementation on Synovial Fluid Inflammation in Knee Osteoarthritis: A Pilot Study. *Open Orthop J*. 2013;7:378-384. <https://doi.org/10.2174/1874325001307010378>

13. Voloshyna LO, Kovalishyn IR, Marchuk YuF. Osteoarthritis and diabetes: epidemiological features, clinical-pathogenetic, gender and age aspects. *The International Journal of Endocrinology (Ukraine)*. 2013;6:93-4. [in Ukrainian]